

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, May 2026, P. 31-41

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.20327580)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20327580>

Implementasi Pendidikan Karakter Religius Melalui Budaya Sekolah di SMA Negeri 1 Praya Barat

Implementation of Religious Character Education Through School Culture at SMA Negeri 1 Praya Barat

Baiq Annisa Fitriani¹, Mohamad Mustari², Edy Kurniawansyah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Email: fbaiqannisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di SMA Negeri 1 Praya Barat serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta siswa sebagai informan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat berjalan secara menyeluruh dan terstruktur melalui tiga tahapan utama: perencanaan strategis yang terintegrasi dalam dokumen kurikulum dan Rencana Kerja Sekolah (RKS), pembiasaan religius yang sistematis berupa shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dan Jumat Religi, serta keteladanan guru yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai religius berhasil diinternalisasi melalui tiga dimensi: moral knowing (pengetahuan kognitif), moral feeling (penghayatan afektif), dan moral doing (praktik nyata). Keberhasilan implementasi ini didukung oleh komitmen kuat pimpinan sekolah, keteladanan guru, lingkungan fisik yang religius, serta dukungan masyarakat dan orang tua. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan pengawasan, variasi kedisiplinan siswa, dan pengaruh negatif dari media sosial serta lingkungan keluarga yang belum sepenuhnya mendukung.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Karakter Religius, Budaya Sekolah, SMA Negeri 1 Praya Barat

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of religious character education through school culture at SMA Negeri 1 Praya Barat and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, direct observations, and documentation involving the Principal, Vice Principals of Student Affairs and Curriculum, Islamic Religious Education (PAI) teachers, Civics (PPKn) teachers, Guidance and Counseling (BK) teachers, and students as informants. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the Miles and Huberman model. The results indicate that the implementation of religious character education at SMAN 1 Praya Barat runs comprehensively and in a structured manner through three main stages: strategic planning integrated into curriculum documents and the School Work Plan (RKS), systematic religious habituation in the form of congregational prayers, Al-Quran recitation, and Friday Religious activities, and consistent teacher exemplary behavior in daily life. Religious values are successfully internalized through three dimensions: moral knowing (cognitive knowledge), moral feeling (affective appreciation), and moral doing (actual practice). The success of this implementation is supported by strong commitment from school leadership, teacher exemplary conduct, a religiously designed physical environment, as well as community and parental support. However, there are still obstacles such as limited supervision capacity, variations in student discipline, and negative influences from social media and family environments that have not been fully supportive.

Keywords: Character Education, Religious Character, School Culture, SMA Negeri 1 Praya Barat

Article Info

Received date: 13 May 2026

Revised date: 17 May 2026

Accepted date: 20 May 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana dalam menciptakan ruang belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan diri serta dapat memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian dan pola pikir, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dan kegiatan belajar merupakan dasar keberadaan manusia, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar (Sulistyarini et al., 2020). Pendidikan tidak boleh melupakan muatan dari pendidikan karakter karena pendidikan karakter bertujuan selain dapat membangun kecerdasan ilmiah, juga dapat membentuk moral dan perilaku peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan di dalam dunia pendidikan karena pendidikan karakter tidak hanya menjadikan peserta didik cerdas dalam berpikir, tetapi pendidikan karakter juga dapat membangun budi pekerti dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari (Rohendi, 2016). Mempelajari karakter juga tidak terlepas dari mempelajari nilai atau sikap dan norma serta moral. Bogomaz et al. (2019) menjelaskan bahwa salah satu unsur dalam karakter seorang individu adalah sikap dan perilakunya. Karakter seseorang tidak hanya terbentuk secara alamiah dari dalam diri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup yang ia jalani setiap harinya.

Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, pendidikan karakter religius mendapatkan perhatian khusus mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sejak awal dikenal sebagai bangsa yang religius. Pendidikan karakter religius juga menjadi salah satu upaya dalam rangka untuk mengatasi degradasi moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai wujud pembentukan watak dan peradaban bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Nilai religius menjadi pondasi utama dalam kokohnya pendidikan karakter. Menurut Nisa et al. (2025), pendidikan karakter religius dapat memperbaiki diri dari segi tindakan serta perilaku seseorang yang akan mengarahkannya pada tata krama dan nilai kesopanan, sehingga pendidikan karakter religius bermuara pada konservasi moral seseorang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang tertera dalam Pasal 3, bahwa pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi: religius, nasionalis, kemandirian, integritas, dan gotong royong. Di antara kelima nilai tersebut, religiusitas menempati posisi pertama sekaligus menjadi landasan bagi keempat nilai karakter lainnya.

Sekolah merupakan salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam melahirkan generasi bangsa yang ber karakter. Dalam mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya, seperti keluarga dan masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam pengembangan karakter seseorang. Berdasarkan hasil penelitian Syamsuri (2019), sikap dan perilaku berhubungan erat dengan pembelajaran, di mana sikap atau karakter mempengaruhi pembelajaran seseorang. Lembaga pendidikan tidak hanya berperan sebagai tempat mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat terbentuknya sikap, perilaku, karakter, dan kepemimpinan. Karakter tersebut dapat diwujudkan melalui langkah-langkah yang terencana dan terstruktur (Sulistyarini et al., 2020).

Salah satu wahana strategis dalam pengembangan karakter peserta didik adalah melalui budaya sekolah. Pradana (2016) menjelaskan bahwa pengembangan karakter dapat dilakukan secara optimal melalui budaya sekolah. Budaya sekolah dalam membentuk karakter harus melibatkan seluruh guru di sekolah. Selain itu, sekolah juga harus menyadari keberadaan peran penting budaya sekolah yang akan memberi pengaruh dalam pembentukan karakter, tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi seluruh

warga sekolah. Nilai-nilai yang dibangun harus berlandaskan sikap, tradisi, kegiatan sehari-hari, dan simbol-simbol yang harus dipraktikkan oleh seluruh warga di sekolah.

Dalam prakteknya, terdapat kesenjangan yang nyata antara cita-cita pendidikan nasional dan kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai media sosial kerap memberitakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap murid maupun sebaliknya, korupsi, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, dan banyak lagi tindakan asusila lainnya yang jelas dapat merusak indikator karakter generasi penerus bangsa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pendidikan karakter yang berlangsung di sekolah belum sepenuhnya berhasil membentuk generasi muda yang berkarakter mulia.

Berdasarkan hasil penelitian Retno dan Adib (2023), budaya sekolah tentunya akan lebih baik jika dapat diterapkan secara maksimal ke dalam diri peserta didik agar mereka dapat berproses menuju perkembangan dan pertumbuhan menuju fitrahnya masing-masing. Contoh sederhana dari budaya sekolah yang positif adalah kebiasaan melakukan jabat tangan dengan guru sebelum memasuki ruang kelas, yang meskipun tampak sederhana, namun memiliki dampak besar terhadap pembentukan sikap hormat dan sopan santun peserta didik.

Hubungan antara budaya sekolah dengan budaya luar sekolah pun sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran peserta didik. Menurut Widodo (2017), kunci keberhasilan terhadap budaya sekolah terletak pada individu itu sendiri sebagai warga sekolah, sehingga setiap individu dapat memahami arti perubahan dan pada akhirnya dapat memberikan partisipasi terhadap perubahan tersebut. Budaya sekolah merupakan salah satu faktor penentu terhadap kualitas pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Di tengah melemahnya karakter religius peserta didik di berbagai sekolah, SMAN 1 Praya Barat hadir sebagai salah satu sekolah yang secara konsisten menerapkan sekolah berbudaya religius. Sekolah yang berlokasi di Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok No. 16, Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ini memiliki visi: "Berprestasi, Berbudaya, Berlandaskan Iman dan Taqwa". Visi ini secara tegas menempatkan dimensi karakter religius (Iman dan Taqwa) sebagai landasan utama untuk meraih prestasi akademik maupun non-akademik. SMAN 1 Praya Barat berupaya mengimplementasikan nuansa Islami dalam keseharian siswa ketika berada di lingkungan sekolah sebagai bagian dari misi pendidikannya. Dari segi kualitas pembelajaran, SMAN Negeri 1 Praya Barat juga telah terakreditasi dengan predikat A.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan di SMAN 1 Praya Barat, ditemukan beberapa permasalahan perilaku yang berkaitan dengan karakter religius peserta didik. Data dari buku catatan siswa bermasalah tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan Imtaq sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar sebanyak 65 orang, siswa yang berkata-kata kasar sebanyak 10 orang, siswa yang tidak mengikuti shalat berjamaah sebanyak 50 orang, dan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran sebanyak 31 orang. Total siswa bermasalah berjumlah 156 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan siswa yang berjumlah 781 orang. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai implementasi pendidikan karakter religius di sekolah tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tema serupa. Shoimah dan Fatoni (2023) menemukan bahwa implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di MI Tarbiyatul Athfal 2 Bangeran berhasil menginternalisasikan nilai-nilai religius melalui pembiasaan dan keteladanan guru. Fitriyani (2020) juga menemukan hal serupa di SD Muhammadiyah Domban 3 bahwa budaya sekolah berperan signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Sementara itu, Kurniawansyah (2020) dalam penelitiannya di SMA Negeri 1 Praya menemukan bahwa lingkungan sekolah yang secara fisik dan sosial terintegrasi dengan nilai-nilai agama menciptakan ekosistem yang efektif dalam pembentukan karakter siswa. Namun, penelitian secara mendalam dan komprehensif tentang

implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat yang secara khusus mengkaji budaya sekolah sebagai instrumen utamanya masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana pendidikan karakter religius diimplementasikan melalui budaya sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola sekolah, dinas pendidikan, serta peneliti selanjutnya dalam upaya membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter religius kuat di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin deras.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di SMAN 1 Praya Barat?. *Kedua*, Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di SMAN 1 Praya Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di SMAN 1 Praya Barat. Penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2018), merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dalam konteks alamiah. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Praya Barat yang berlokasi di Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok No. 16, Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026, yakni pada bulan Oktober hingga November 2025.

Subjek penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yaitu dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi pendidikan karakter religius di sekolah tersebut. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh kategori, yaitu: (1) Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kebijakan dan penggerak utama budaya sekolah; (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebagai sumber data utama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan karakter siswa; (3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk menggali data tentang integrasi nilai religius dalam perencanaan akademik; (4) Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai ahli konten dan praktisi utama penanaman nilai keagamaan; (5) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai informan tentang kontekstualisasi nilai religius; (6) Guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang memahami aspek psikologis dan perilaku siswa; serta (7) Siswa dari berbagai tingkatan kelas (X, XI, dan XII).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang pandangan, pengalaman, dan penilaian informan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat. Kedua, observasi langsung yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut untuk mengamati secara langsung berbagai aktivitas dan kegiatan religius di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, Jumat Religi, interaksi sosial antar warga sekolah, serta kondisi fisik lingkungan sekolah. Ketiga, dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen resmi sekolah, seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta foto-foto kegiatan keagamaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Fitrah dan Luthfiyah, 2017) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) Reduksi data, yakni proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang data yang tidak diperlukan; (2) Penyajian data, yakni penyusunan sekumpulan informasi

yang telah direduksi ke dalam bentuk teks deskriptif naratif yang terorganisir dan mudah dipahami; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi: (1) Triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil jawaban dari berbagai sumber data yang berbeda; (2) Triangulasi teknik, dengan melakukan pengecekan data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama; serta (3) Triangulasi waktu, dengan melakukan pengumpulan data dalam kurun waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data (Samsu, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil SMAN 1 Praya Barat

SMAN 1 Praya Barat merupakan lembaga pendidikan menengah atas negeri yang berlokasi di Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok No. 16, Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini telah berkembang menjadi salah satu sekolah negeri favorit dan unggulan di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah mendapatkan akreditasi A. Pada tahun pelajaran 2025/2026, SMAN 1 Praya Barat memiliki jumlah siswa sebanyak 931 orang yang terdiri dari 409 siswa kelas X, 303 siswa kelas XI, dan 219 siswa kelas XII.

SMAN 1 Praya Barat memiliki visi "Berprestasi, Berbudaya, Berlandaskan Iman dan Taqwa" yang secara jelas menempatkan dimensi karakter religius sebagai landasan utama untuk meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Misi sekolah yang komprehensif mencakup: (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif; (3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif; (4) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya; serta (5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder. Misi pertama yang secara eksplisit menyatakan peningkatan iman dan takwa menjadi penegasan bahwa pendidikan karakter religius bukanlah program sampingan, melainkan inti dari identitas sekolah.

B. Implementasi Pendidikan Karakter Religius Melalui Budaya Sekolah

1. Implementasi pada Tingkat Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat dimulai dari perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Nilai-nilai religius secara eksplisit diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) sebagai bagian dari tujuan strategis sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (inisial ZN) bahwa karakter religius dijadikan prioritas sejak awal penyusunan RKS, bukan sekadar kegiatan tambahan melainkan masuk dalam program inti sekolah yang dilengkapi dengan perencanaan kegiatan dan dukungan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki komitmen institusional yang kuat terhadap pendidikan karakter religius.

Kalender pendidikan sekolah juga disusun dengan mempertimbangkan keberlangsungan pembiasaan religius siswa. Kegiatan-kegiatan keagamaan tidak hanya dicantumkan sebagai agenda seremonial, tetapi dijadwalkan secara rutin dan periodik agar menjadi kebiasaan yang berkelanjutan sepanjang tahun. Integrasi nilai religius juga dilakukan dalam dokumen kurikulum, khususnya melalui silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru-guru secara sadar merancang pembelajaran yang tidak hanya menekankan pencapaian kognitif, tetapi juga pembentukan sikap spiritual dan sosial siswa (Mustari, 2019). Dalam RPP, terdapat target sikap spiritual dan sosial yang harus terlihat dalam proses pembelajaran, misalnya melalui praktik shalat berjamaah atau pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran.

2. Implementasi melalui Moral Knowing (Pengetahuan Moral)

Implementasi dimensi moral knowing dilakukan melalui pembelajaran formal di kelas, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn). Melalui kedua mata pelajaran ini, siswa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang nilai-nilai ilahiyah seperti syukur, sabar, ikhlas, dan takwa, serta nilai-nilai insaniyah seperti toleransi, kejujuran, dan silaturahmi. Pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang diajarkan.

Selain melalui pembelajaran formal di kelas, penguatan moral knowing juga dilakukan melalui pemasangan poster-poster religius dan kaligrafi Islami di seluruh sudut sekolah, yang berfungsi sebagai media visual yang terus-menerus mengingatkan siswa tentang nilai-nilai agama. Pendekatan pembelajaran menggabungkan penalaran dalil keagamaan dengan kontekstualisasi dalam kehidupan sosial dan berbangsa, sehingga pengetahuan karakter religius tidak bersifat abstrak tetapi terkait dengan realitas yang dihadapi siswa sehari-hari. Hasilnya, siswa dapat menunjukkan kesadaran kognitif yang memadai mengenai definisi, contoh, dan pentingnya nilai-nilai tersebut (Mustari, 2018).

3. Implementasi melalui Moral Feeling (Penghayatan Moral)

Pada dimensi moral feeling, SMAN 1 Praya Barat berhasil membangun kepekaan emosional dan afektif siswa terkait nilai religius. Hal ini tampak dalam suasana khidmat yang teramati selama kegiatan Jumat Religi, di mana siswa menyimak kultum dengan tenang dan beberapa mencatat poin-poin penting. Saat pemateri menyampaikan kisah inspiratif tentang kesabaran, ekspresi wajah sebagian besar siswa terlihat serius dan reflektif, menunjukkan keterlibatan emosional yang mendalam.

Pembiasaan budaya salam, penghormatan, dan suasana religius telah berhasil menumbuhkan sikap dan respons emosional yang positif pada siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK (inisial M), terlihat perkembangan perasaan yang signifikan dari cara siswa menghadapi masalah. Jika dulu saat ada konflik siswa langsung emosional, sekarang banyak yang sudah bisa lebih tenang dan mengingat-ingat nasihat untuk bersabar serta memilih bicara baik-baik terlebih dahulu. Siswa juga mulai menunjukkan empati terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan, yang merupakan wujud nyata dari internalisasi nilai religius pada dimensi afektif (Kohlberg, 2016).

Keterlibatan emosional selama kegiatan keagamaan dan kecenderungan untuk mengendalikan diri serta berprasangka baik (husnudzon) menunjukkan bahwa nilai-nilai religius tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi mulai dirasakan dan dihayati sebagai bagian dari norma perilaku yang dianggap baik dan patut dilakukan dalam komunitas sekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat telah berhasil menyentuh dimensi afektif peserta didik secara efektif.

4. Implementasi melalui Moral Doing (Praktik Moral)

Pada dimensi moral doing, implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat terwujud dalam partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan di sekolah. Siswa secara konsisten melaksanakan shalat Dhuha berjamaah di mushalla setiap pagi, tadarus Al-Qur'an sebelum memulai pembelajaran, serta shalat Dzuhur berjamaah. Pembiasaan ini telah berhasil mengubah kegiatan ibadah dari sekadar kewajiban menjadi kebutuhan dan rutinitas yang dirindukan oleh siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK (inisial M), anak-anak tidak hanya mengetahui mana yang baik, tetapi sudah mulai terbiasa melakukannya. Ketika waktu shalat tiba, banyak siswa yang langsung bergerak sendiri tanpa harus diperintah. Begitu juga dengan sopan santun, siswa sudah refleksi melakukan salim kepada guru dan menyapa guru tanpa harus diingatkan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius telah benar-benar terinternalisasi dan menjadi bagian dari karakter natural siswa.

Penguatan moral doing juga tampak dalam pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, penerapan budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun), dan salim kepada guru. Siswa juga dilibatkan langsung dalam kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pengelolaan infak Jumat, menjadi petugas adzan dan kultum, serta kegiatan bakti sosial, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Keterlibatan aktif siswa dalam berbagai kegiatan keagamaan ini sejalan dengan

pendapat Bandura (2017) tentang pembelajaran melalui pengalaman langsung yang terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter dibandingkan pembelajaran teoritis semata.

5. Implementasi melalui Keteladanan Guru

Keteladanan guru berfungsi sebagai instrumen utama dan paling berpengaruh dalam implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar (teacher), tetapi secara konsisten menjadi model hidup (living model) yang mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan. Berdasarkan hasil observasi, seluruh guru (muslimah) mengenakan jilbab dan busana muslim yang rapi, konsisten dalam melaksanakan shalat berjamaah, mengucapkan salam dan sapaan Islami, serta menunjukkan perilaku disiplin dan sopan santun dalam keseharian.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (inisial HM) menegaskan prinsip utama bahwa guru tidak boleh memerintah apa yang tidak dia lakukan sendiri. Jika sekolah ingin siswa disiplin shalat Dhuha, maka guru harus lebih dulu berada di barisan terdepan. Keteladanan inilah yang dianggap sebagai kurikulum yang paling efektif. Hal ini dikuatkan oleh observasi langsung yang menemukan bahwa selama tiga hari observasi, seluruh guru masuk kelas tepat atau bahkan sebelum bel berbunyi.

Persepsi siswa juga menguatkan temuan ini. Seorang siswa Kelas XII (inisial AH) mengungkapkan bahwa ada guru matematika yang ketika sedang menjelaskan dan mendengar adzan, beliau berhenti sejenak dan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan setelah shalat, karena ibadah tidak boleh tertinggal. Momen seperti ini meninggalkan kesan mendalam bagi siswa dan menjadi pelajaran moral yang langsung terserap. Keteladanan guru ini memperkuat seluruh tahapan moral knowing, feeling, dan doing pada diri siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lickona dalam teori pendidikan karakter (Prasetya et al., 2021).

6. Implementasi melalui Pembiasaan dan Budaya Sekolah

Implementasi pendidikan karakter religius melalui pembiasaan di SMAN 1 Praya Barat telah terstruktur, sistematis, dan terinstitusionalisasi dengan sangat baik. Sekolah telah menciptakan ekosistem pembiasaan yang komprehensif melalui serangkaian kegiatan rutin harian (shalat Dhuha, tadarus, doa sebelum dan sesudah pembelajaran) dan mingguan (Jumat Religi) yang terjadwal ketat. Pola ini diperkuat oleh payung hukum formal dalam tata tertib sekolah dan didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang jelas.

Budaya sekolah di SMAN 1 Praya Barat merefleksikan teori Deal dan Peterson (2017) tentang school culture sebagai pola keyakinan, nilai, dan kebiasaan yang membentuk identitas kolektif. Norma seperti 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun), tradisi Jumat Religi, dan tata tertib yang mengatur kerapian berbusana muslimah berfungsi sebagai cultural artifacts yang secara konsisten mengomunikasikan dan mengukuhkan nilai religius. Mustari (2018) menegaskan bahwa budaya sekolah yang kuat berperan sebagai socializing agent yang mempercepat internalisasi nilai melalui mekanisme peniruan, penguatan sosial, dan tekanan kelompok sebaya.

Berdasarkan hasil observasi, SMAN 1 Praya Barat telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem budaya sekolah yang holistik dan koheren sebagai media utama implementasi pendidikan karakter religius. Implementasi ini bersifat multialur, menyentuh aspek visual (poster dan kaligrafi), normatif (tata tertib dan aturan berbusana), serta sosio-ritual (tradisi salam, salim, antre). Keseluruhan elemen budaya ini saling memperkuat untuk membentuk sebuah lingkungan total (total environment) yang secara konstan mengirimkan pesan, mengarahkan perilaku, dan membentuk norma kolektif. Dengan demikian, nilai-nilai religius berhasil dilembagakan (institutionalized) menjadi cara hidup bersama di sekolah (Kurniawansyah, 2020).

C. Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Karakter Religius

1. Faktor Pendukung Internal

Analisis data mengungkap sejumlah faktor pendukung internal yang kuat dan saling terkait dalam implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat. Pertama, komitmen pimpinan sekolah menjadi faktor kunci yang menggerakkan seluruh sistem. Kepala sekolah tidak hanya

menetapkan kebijakan, tetapi secara aktif menjadi model perilaku religius, termasuk dengan kehadirannya sebagai imam shalat Jumat di sekolah. Komitmen ini tidak hanya verbal, tetapi juga dimanifestasikan dalam tindakan nyata dan alokasi anggaran yang mendukung program religius. Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan transformasional Bass dan Riggio (2016) yang menekankan peran pemimpin dalam menciptakan visi, membangun budaya, dan memotivasi perubahan.

Kedua, keteladanan guru yang konsisten dalam praktik ibadah dan interaksi sosial memperkuat pesan moral melalui modelling, sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (2017) dalam teori pembelajaran sosial. Observasi lapangan mencatat konsistensi guru-guru dalam menjadi imam atau makmum shalat berjamaah, berpakaian muslim yang rapi, serta menyapa dengan salam Islami. Perilaku nyata ini mendapatkan respons positif dari siswa dan menjadi kurikulum hidup yang sangat efektif. Ketiga, lingkungan fisik sekolah yang secara intensional didesain untuk memperkuat pesan religius melalui poster, kaligrafi, dan tulisan bernuansa Islami di seluruh sudut sekolah berfungsi sebagai hidden curriculum yang terus-menerus mengingatkan nilai-nilai religius. Keempat, keterstrukturannya program keagamaan dalam kalender akademik dan sistem monitoring yang jelas memastikan konsistensi implementasi (Mustari, 2019). Kelima, ketersediaan sarana ibadah yang memadai, seperti mushalla dan tempat wudhu, tidak hanya memfasilitasi praktik keagamaan, tetapi juga menjadi simbol konkret komitmen sekolah terhadap nilai-nilai religius.

2. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal dalam implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat menunjukkan adanya konteks ekologis yang sinergis, sesuai dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (2019) yang menekankan interkoneksi antara berbagai sistem lingkungan. Dukungan orang tua yang tinggi, sebagaimana terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah dan penerimaan terhadap norma, berfungsi sebagai sistem mikro (microsystem) yang memperkuat nilai yang diajarkan di sekolah dan mencegah disonansi nilai antara rumah dan sekolah.

Lingkungan masyarakat yang homogen dan religius di sekitar sekolah berperan sebagai sistem ekso (exosystem) yang menciptakan iklim sosial yang kondusif, di mana norma-norma keagamaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Hal ini membuat siswa tidak mengalami konflik nilai yang tajam antara lingkungan sekolah dan komunitasnya. Peran tokoh agama yang diundang secara berkala dalam berbagai kegiatan sekolah juga memberikan legitimasi dan penguatan otoritatif terhadap nilai-nilai yang diajarkan, sekaligus memperkaya perspektif keagamaan siswa. Mustari (2021) menegaskan bahwa efektivitas pendidikan karakter sangat bergantung pada keselarasan antara pesan sekolah dan nilai yang dominan dalam masyarakat.

D. Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Karakter Religius

1. Faktor Penghambat Internal

Temuan mengenai faktor penghambat internal di SMAN 1 Praya Barat mengungkap beberapa kesenjangan antara desain sistem dan implementasi operasional. Pertama, kurangnya disiplin sebagian siswa menunjukkan variasi dalam tingkat internalisasi dan penerimaan nilai. Data menunjukkan bahwa dari 931 siswa, masih terdapat sejumlah siswa yang tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang diwajibkan sekolah. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan moral Kohlberg (2016) bahwa individu berada pada tahap perkembangan moral yang berbeda-beda, sehingga respons terhadap program karakter pun bervariasi.

Kedua, pengawasan yang belum optimal terkait rasio guru-siswa dan keterbatasan waktu mengakibatkan celah dalam konsistensi penegakan norma. Dengan jumlah siswa yang mencapai ratusan, tidak semua perilaku dapat terpantau secara optimal oleh guru. Mustari (2019) mengidentifikasi hal ini sebagai kelemahan umum dalam implementasi program karakter yang mengandalkan pembiasaan massal. Ketiga, beban mengajar guru yang tinggi berpotensi menyebabkan role strain, di mana energi dan perhatian guru tercurah pada target akademik kurikulum nasional sehingga mengurangi kapasitas untuk pendampingan karakter yang intensif dan personal. Kurniawansyah (2020)

juga mencatat bahwa beban administratif seringkali menggeser fokus guru dari fungsi pendidik karakter.

2. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal di SMAN 1 Praya Barat merefleksikan disonansi nilai antara ekosistem sekolah dengan sistem eksternal yang lebih luas. Pengaruh lingkungan keluarga yang tidak selalu sejalan dengan nilai sekolah, seperti minimnya praktik keagamaan atau komunikasi religius di rumah, menciptakan value conflict pada siswa. Sesuai dengan teori ekologi Bronfenbrenner (2019), ketidakharmonisan antar sistem mikro dapat menghambat perkembangan karakter secara keseluruhan.

Kurang optimalnya pengawasan orang tua, terutama dalam penggunaan gawai dan media sosial, memperparah situasi ini dan melemahkan fungsi kontrol sosial. Pergaulan bebas dan dampak media sosial beroperasi sebagai competing socialization agent yang kuat, seringkali menawarkan nilai-nilai hedonistik dan instant gratification yang bertentangan dengan nilai kedisiplinan dan kesabaran yang diajarkan sekolah. Mustari (2021) menegaskan bahwa gempuran informasi digital tanpa filter menjadi ancaman serius bagi internalisasi nilai-nilai tradisional dan religius. Kurniawansyah (2020) juga menemukan bahwa ketidakmampuan orang tua mengimbangi kecepatan perubahan digital memperlebar jarak generasi dan melemahkan pengawasan.

Hambatan-hambatan eksternal ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan karakter di sekolah tidak dapat berdiri sendiri, namun sangat bergantung pada kemampuan membangun pertahanan kolektif dan literasi digital bersama orang tua untuk menciptakan lingkungan yang koheren dan konsisten dalam melawan pengaruh eksternal yang disruptif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah di SMAN 1 Praya Barat dilaksanakan secara komprehensif, terstruktur, dan integratif. Implementasi ini mencakup seluruh spektrum pembentukan karakter, dimulai dari perencanaan strategis yang mengakar dalam visi dan dokumen akademik, diwujudkan melalui pembiasaan religius yang sistematis (shalat berjamaah, tadarus, Jumat Religi), serta diperkuat oleh keteladanan guru dan budaya sekolah yang menyeluruh (norma, visual, tata tertib). Pendekatan ini berhasil menginternalisasi nilai melalui tiga tahapan: pengetahuan kognitif (moral knowing), penghayatan afektif (moral feeling), hingga praktik nyata (moral doing) dalam keseharian siswa, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat karakter religius.

Kedua, implementasi pendidikan karakter religius di SMAN 1 Praya Barat didukung oleh konfigurasi faktor internal yang solid dan faktor eksternal yang sinergis. Faktor pendukung utama berasal dari internal, yakni komitmen kuat pimpinan sekolah yang diwujudkan dalam kebijakan terstruktur, keteladanan konsisten guru, serta lingkungan fisik dan budaya sekolah yang terdesain secara religius. Dukungan eksternal dari orang tua dan masyarakat yang homogen serta tokoh agama turut memperkuat ekosistem nilai ini. Namun, implementasi tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Penghambat internal terutama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas pengawasan, variasi kedisiplinan siswa, dan beban administratif guru yang berpotensi mengurangi intensitas pendampingan. Sementara itu, tantangan eksternal yang paling signifikan adalah ketidaksinkronan pengawasan dan nilai antara sekolah dan keluarga, serta pengaruh disruptif pergaulan bebas dan media sosial yang menggerus konsistensi pembentukan karakter.

REFERENSI

Andrianie, S., Arofah, L., & Ariyanto, R. D. (2021). *Karakter Religius: Sebuah Tantangan Dalam Menciptakan Media Pendidikan Karakter*. Pasuruan: Qiara Media.

- Azizah, M. L. (2019). *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keagamaan di MI Muhammadiyah Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. IAIN Metro.
- Bandura, A. (2017). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2016). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Bogomaz, S. A., Litvina, S. A., Kozlova, N. V., & Atamanova, I. V. (2019). Culture-specific Subjective Evaluation of Character Strengths. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 200(October), 92–100.
- Bronfenbrenner, U. (2019). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2017). *Shaping School Culture: The Heart of Leadership*. Jossey-Bass.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Fitriyani, A. N. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SD Muhammadiyah Domban 3. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(5).
- Johannes, N. Y., Ritiauw, S. P., & Abidin, H. (2020). Implementasi Budaya Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter di SD Negeri 19 Ambon. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan*, 8(1), 11–23.
- Kholis, N. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 05(02), 047–065.
- Kohlberg, L. (2016). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. Harper & Row.
- Kurniawansyah, E. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah: Studi di SMA Negeri 1 Praya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 120–130.
- Kurniawansyah, E., Dahlan., & Yuliatin, Y. (2022). Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Mataram Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia di Masa New Normal. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4), 2383–2387.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, I. (2021). *Tentang Pendidikan Karakter Dan Religius Dasar Pembentukan Karakter*. Bandung: Nusa Media.
- Mustari, M. (2013). Budaya Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1(2), 185–193.
- Mustari, M. (2018). Budaya Sekolah dan Internalisasi Nilai: Sebuah Studi Etnografi di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(3), 102–115.
- Mustari, M. (2019). Manajemen Pendidikan Karakter dalam Membentuk Perilaku Religius Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 45–58.
- Mustari, M. (2021). Sinergitas Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Penguatan Karakter Religius Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–60.
- Nisa, S. T., Musyawwir, A. W., Ashari, N. F., & Mustari, M. (2025). Analisis Strategi Pembelajaran Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 5(2), 158–167.
- Pradana, Y. (2016). Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 1–10.
- Prasetya, B., et al. (2021). *Metode Pendidikan Karakter Religius Paling Efektif di Sekolah*. Malang: Academia Publication.

- Robby, H., Haslan, M. M., Alqadri, B., & Mustari, M. (2023). Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 161–167.
- Rohendi, E. (2016). Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 31(12), 723–730.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka.
- Shoimah, R. N., & Fatoni, A. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Religius Melalui Budaya Sekolah di MI Tarbiyatul Athfal 2 Bangeran. *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 10(1), 103–119.
- Sukadari. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Sulistyarini, Rosyid, R., Dewantara, J. A., & Purwaningsih, E. (2020). Pancasila Character Education in Teaching Materials to Develop College Students' Civic Disposition. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418, 325–330.
- Syamsuri, S. (2019). Analisis Konsep Theory of Planned Behavior Terhadap Pembelajaran Wirausaha dan Pendidikan Ekonomi Keluarga Pelaku UMKM. *Jurnal PROFIT Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(2), 101–113.
- Wahyu, I., Yuliatin, Sawaludin, & Alqadri, B. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Batulayar. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2093–2103.
- Widodo, H. (2017). Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 287–306.